

EDN EIVEGV
DOI 10.5281/zenodo.17276577
УДК 338.43

Попович В. В., Дунаева Е. А.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ДЗЗ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КРЫМА

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Наличие объективной информации и осуществление контроля происходящих изменений при использовании земель сельскохозяйственного назначения являются важной составляющей процесса производства сельскохозяйственной продукции. Применение современных технологий позволяет получать достоверную информацию о плодородии почв, состоянии и использовании сельскохозяйственных земель как природного ресурса на различных по площадям территориях от уровня региона до уровня поля. Использование технологий ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли), в частности нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI, которые позволяют проводить мониторинг состояния сельскохозяйственных культур и прогнозирование урожайности, способствует принятию оптимальных решений при планировании и ведении производства землепользователями. Прогнозирование урожайности проводилось на основе расчета корреляционных зависимостей между урожайностью и индексом NDVI, значения которого получены с использованием сервиса BEGA-Science. Анализ данных за период 2015-2024 гг. по уровню связи урожайности зерновых культур с индексом NDVI показывает, что она варьирует от заметной (коэффициент корреляции 0,62) до высокой (коэффициент корреляции 0,80). Однако коэффициент детерминации для яровых зерновых культур низкий, кроме третьей зоны. Поэтому прогнозирование урожайности яровых зерновых с использованием текущего алгоритма сервиса BEGA-Science без его доработки (с разделением ранних и поздних яровых культур) для степной зоны Крыма не рекомендуется. При этом прогностические возможности NDVI для получения оценок ожидаемой урожайности озимых зерновых достаточно высокие (коэффициент детерминации r^2 варьирует от 0,43 до 0,60). Расчет потенциального урожая дает возможность фермерам принимать правильные решения по уборке урожая, логистике, хранению урожая и др., что дает возможность повысить общую эффективность производства сельхозпродукции. Кроме того, высокий уровень связи данных ДЗЗ с урожайностью позволяет проводить более детальный ретроспективный анализ эффективности возделывания сельскохозяйственных культур для территорий с отсутствием или низкой достоверностью данных.

Ключевые слова: технологии ДЗЗ, урожайность, индекс NDVI, мониторинг, корреляция.

Для цитирования: Попович В. В., Дунаева Е. А. Анализ использования данных ДЗЗ для прогнозирования урожайности зерновых культур в степной зоне Крыма // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 207–217. EDN: EIVEGV. DOI: 10.5281/zenodo.17276577.

For citation: Popovich V. V., Dunaieva Ie. A. Analysis of the use of remote sensing data to predict grain yields in the steppe zone of Crimea // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 207–217. EDN: EIVEGV. DOI: 10.5281/zenodo.17276577.

Введение

Использование современных технологий в агропромышленном комплексе ведет к оптимальному развитию сельского хозяйства, так как позволяет повысить эффективность сельхозпроизводства, улучшить качество выращиваемой продукции и экологическое состояние сельскохозяйственных территорий. Одним из инструментов анализа развития сельскохозяйственных культур является применение данных дистанционного зондирования Земли. В большинстве случаев для анализа состояния растительности используются данные снимков, полученных с помощью спутников (Landsat, Sentinel, SPOT и Terra/ Aqua (MODIS)), и в качестве показателей применяются данные по изменению сезонных значений вегетационных индексов [1].

Исследования отечественных и зарубежных ученых [2–6] показали, что системы мониторинга сельскохозяйственных земель с использованием ДЗЗ развиваются стремительными темпами и являются одним из важных шагов на пути цифровизации АПК. Интенсивное внедрение цифровых технологий в производство и управление АПК находит поддержку и стимулирование со стороны правительства и местных органов [7]. Проведение спутникового дистанционного мониторинга обеспечивает контроль динамики развития посевов, условий вегетации, а также использования земель сельскохозяйственного назначения. Применение данных ДЗЗ в сельском хозяйстве позволяет использовать косвенные методы для определения почвенного плодородия [8], решать задачи мониторинга чистых паров [9]. Также важным направлением использования данных дистанционного зондирования Земли является определение периода наступления засухи, выявление территорий, на которых она проявилась, и размера ущерба, нанесенного сельскохозяйственному производству [1].

Материалы обработки спутниковых данных (вегетационные индексы) применяются для оценки продуктивности сельскохозяйственных культур [10, 11]. Наиболее часто используются традиционные индексы (NDVI, EVI, LAI и др.) Однако исследуются и другие индексы. Например, ряд ученых установил, что вегетационный индекс зеленого хлорофилла (Green Chlorophyll Vegetation Index GCVI) при сравнении индексов, использованных в исследовании (EVI, NDVI и GCVI), по соответствию полученным данным по урожайности показал лучшие результаты [12].

Применение вегетационных индексов для управления продукционным процессом культур широко применяется в научных разработках информационных систем [13]. Примером таких разработок являются информационные системы дистанционного мониторинга СОЗВЕЗДИЯ-ВЕГА (ВЕГА-Science), созданные Институтом космических исследований Земли на основе многолетних исследований, которые позволяют использовать спутниковые данные и результаты их обработки для проведения постоянного мониторинга состояния сельхозземель и посевов, лесов и др., а также использовать ретроспективные данные о состоянии различных территорий [14, 15].

Применение цифровых технологий в сельском хозяйстве способствует снижению экологической нагрузки на агроценозы, повышает эффективность использования природных ресурсов [16].

В научных работах [17–19] исследованы проблемы космического мониторинга земной поверхности и представлены методы решения этих проблем.

Цель исследований – уточнение зависимостей между урожайностью зерновых культур и вегетационным индексом NDVI.

Новизна исследований заключается в применении данных, полученных с использованием сервиса ВЕГА-Science, для прогнозирования урожайности зерновых

культур, выращиваемых в степной зоне Республики Крым с группировкой районов по природно-климатическим зонам.

Материалы и методы исследований

При проведении исследований использовались научные методы логического, экономико-математического, экономико-статистического анализа и ДЗЗ. Исследования проводили в 2015–2024 гг. для Степной зоны Республики Крым. Проведён расчет связи вегетационного индекса и урожайности зерновых культур для трех зон, на которые была разбита основная часть территории полуострова в зависимости от рельефа и климата. В этот период проводился сбор данных по урожайности зерновых культур и величине нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Индекс NDVI связан с диапазонами электромагнитного спектра. Он учитывает максимум поглощения хлорофиллом растений красных волн спектра и максимум отражения ближних инфракрасных волн клетками листьев растений [18].

Использование данных ДЗЗ (NDVI) и их комплексирование с наземными измерениями (текущие и ретроспективные показатели урожайности) позволяют осуществлять прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур [20, 21]. Индекс NDVI показывает уровень фотосинтетической активности биомассы растений на конкретной территории. Для растений индекс NDVI всегда имеет значения от 0,2 до 1,0. Для слабой, разреженной биомассы растений его показатель варьирует от 0,2 до 0,4; для умеренной биомассы – от 0,4 до 0,6; для здоровой, густой растительности значение индекса превышает 0,6.

Для прогнозирования урожайности зерновых культур используются, как правило, максимальные значения индекса NDVI в период вегетации культуры [22]. В данной работе расчет проводился для всех муниципальных районов Республики Крым, которые вошли в три зоны, на которые была разделена степная зона РК. Значения индекса были определены при использовании сервиса BEGA-Science [23], обрабатывающего большие, постоянно пополняющиеся базы данных спутниковых снимков и результатов их обработки. В сервисе BEGA доступны ежегодные маски расположения посевов озимых и яровых культур, которые рассчитываются на основе дешифрирования данных MODIS, и затем загружаются в систему. Маска детектирования культур базируется на маске пашни. Для оценки и прогнозирования урожайности важно понимать алгоритм определения яровых культур, который может основываться как на непосредственном дешифрировании яровых культур по динамике хода NDVI, так и с использованием упрощенной оценки как разность между пахотными землями и суммой озимых культур и земель под чистым паром.

Также немаловажным является для территории Крымского полуострова разделение ранних и поздних яровых культур, которые имеют разную биологическую продуктивность.

Для оценки связи урожайности с индексом вегетации использовались осредненные значения индекса NDVI_{max} для района по маске растительности – земли, занятые озимыми, и земли, занятые яровыми культурами. Выборка обрабатывалась в ПО Microsoft Excel 2019, ряд данных для анализа составил 10 лет (2015–2024 гг.) для озимых зерновых культур и восемь (2017–2024 гг.) – для яровых зерновых культур. Для минимизации процента ошибки предыдущие два года не использовали для обработки, так как данные по величине NDVI_{max} получены с использованием другой технологии обработки данных.

При определении величин урожайности зерновых культур использовались данные Управления ФСГС по Республике Крым и г. Севастополь [24]. Расчет

урожайности по каждой зоне проводился как среднее арифметическое урожайности всех районов, входящих в данную зону.

Результаты и их обсуждение

Территория полуострова Крым очень разнообразна по рельефу и виду климата в различных зонах. Основная территория занята степью, на которой и возделывают различные сельскохозяйственные культуры, основную площадь которых занимают зерновые. Степной ландшафт разделяется на три зоны: низменный сухостепной, настоящие степи, предгорные лесостепи. Здесь наблюдается три типа климата: степной континентальный, степной приморский и предгорный лесостепной [25]. Согласно своему расположению, муниципальные районы были разделены на три зоны. В первую зону вошли три муниципальных района: Бахчисарайский, Белогорский и Симферопольский; во вторую – Ленинский, Раздольненский, Сакский, Черноморский. Остальные районы (Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, Краснопереконский, Нижнегорский, Первомайский, Советский) вошли в третью зону.

Наиболее тесная связь между вегетационным индексом NDVI и количеством фотосинтетически активной биомассы сельскохозяйственных культур наблюдается в начале колошения зерновых культур. Для этого периода для каждого года исследований выбиралось максимальное значение индекса NDVI с использованием данных сервиса «ВЕГА-Science»; для каждого района за период 2015–2024 гг. для озимых и за 2017–2024 гг. – для яровых культур соответственно, и затем проводился расчет среднего арифметического для каждой зоны. На рисунке 1 приведены значения индекса NDVI для озимых зерновых культур (2024 г.) для каждой из трех зон. На рисунке 2 приведен пример динамики индекса NDVI на 19 неделю (период колошения зерновых культур) за 2015–2024 гг.

Рисунок 1– Распределение районов РК на зоны и значение индекса NDVI для озимых культур за 2024 г.

Расчет урожайности зерновых культур в среднем для каждой зоны РК проводился с использованием данных материалов статистической отчетности. Данные по значениям урожайности зерновых культур для трех зон территории РК и максимальным значениям вегетационного индекса NDVI приведены в таблицах 1 и 2.

Рисунок 2 – Динамика индекса NDVI на 19 неделю по годам для озимых культур по данным ДЗЗ («ВЕГА-Science»)

Таблица 1 – Значения NDVI (максимальные за сезон), урожайность озимых зерновых культур по зонам РК и уровень их связи

Зона	Показатель	Год										r
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Первая	NDVI	0,70	0,68	0,72	0,66	0,73	0,68	0,71	0,78	0,73	0,66	0,66
	Ур.	24,78	23,96	28,60	21,97	25,31	17,95	24,49	34,25	32,27	28,84	
Вторая	NDVI	0,71	0,70	0,73	0,68	0,73	0,68	0,76	0,79	0,73	0,71	0,76
	Ур.	24,56	26,20	31,25	17,89	27,83	21,28	28,70	37,10	38,58	32,6	
Третья	NDVI	0,72	0,69	0,73	0,66	0,75	0,66	0,76	0,79	0,75	0,68	0,77
	Ур.	28,03	26,35	29,37	14,39	29,53	14,19	23,71	37,43	35,27	28,59	
РК	NDVI	0,71	0,69	0,73	0,66	0,74	0,67	0,76	0,79	0,74	0,68	0,75
	Ур.	26,24	26,22	30,2	16,8	28,8	16,8	25,8	37,9	37,1	30,2	

Примечание. Здесь и далее. Ур. – урожайность, ц/га.

Таблица 2 – Значения NDVI (максимальные за сезон), урожайность яровых зерновых культур по зонам РК и уровень их связи

Зона	Показатель	Год								r
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Первая	NDVI	0,60	0,51	0,62	0,53	0,60	0,59	0,60	0,58	0,63
	Ур.	18,61	10,76	13,75	11,73	17,83	21,34	22,02	26,33	
Вторая	NDVI	0,60	0,48	0,60	0,51	0,61	0,59	0,57	0,50	0,62
	Ур.	20,93	11,65	16,95	12,72	19,24	24,73	19,68	20,48	
Третья	NDVI	0,58	0,45	0,57	0,48	0,61	0,58	0,57	0,48	0,80
	Ур.	21,70	9,71	21,73	12,93	21,77	28,59	25,03	17,89	
РК	NDVI	0,58	0,46	0,59	0,49	0,52	0,57	0,57	0,48	0,65
	Ур.	22,08	10,8	15,5	11,7	19,6	24,9	21,1	18,8	

Для озимых культур районов третьей зоны значения NDVI более высокие по сравнению со средними значениями по Крыму во все годы рассматриваемого периода, что может быть связано с влиянием холодных воздушных масс в зимний период северо-восточного направления. Также для данной зоны характерно более высокое значение связи NDVI с урожайностью, что может быть обусловлено большим объемом формируемой растительной биомассы, состояние которой непосредственно оценивается индексом NDVI. Более низкие значения корреляционной связи NDVI и урожайности характерны для первой зоны, районы которой относятся к предгорной климатической зоне.

Как и для озимых, более тесный уровень связи NDVI и урожайности характерен для третьей зоны.

Были построены уравнения регрессии зависимости урожайность – NDVI и рассчитан коэффициент детерминации r^2 , показывающий какую долю изменчивости зависимой переменной Y (урожайность зерновых культур) объясняет независимая переменная X (вегетационный индекс NDVI).

Анализ уровня связи параметра NDVI с урожайностью зерновых культур показывает, что высокая сила связи отмечена для озимых зерновых с коэффициентами корреляции r от 0,66 до 0,77 и заметная/высокая (r от 0,62 до 0,84) – для яровых зерновых.

На рисунке 3 приведён пример построения уравнений регрессии связи урожайности зерновых культур с коэффициентом NDVI для трёх зон РК.

Рисунок 3 – Уравнение связи урожайности зерновых культур с коэффициентом NDVI для трех зон РК, А – озимые зерновые (по данным 2015–2024 гг.); Б – яровые зерновые (по данным 2017–2024 гг.)

Регрессионные уравнения связи данных ДЗЗ с урожайностью позволяют получать расчетные оценки урожая для зерновых культур по NDVI (для озимых зерновых коэффициент детерминации r^2 равен 0,43–0,6 – степень связи высокая, а для яровых зерновых низкая, $r^2 = 0,28$ – первая зона, и высокая, $r^2 = 0,72$ – третья зона). В таблице 3 приведен пример расчета прогнозной урожайности озимых зерновых культур для 2024 года.

Таблица 3 – Данные расчета прогнозной урожайности озимых зерновых культур

Зона	Урожайность озимой пшеницы в хозяйствах всех категорий, ц/га						Прогнозная урожайность на 2024 г.	Ошибка прогноза, ц/га
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Средняя за 2015–2023 гг.	2024		
Первая	17,9	24,5	34,2	32,3	25,9	28,8	сопоставимая, 22,1	2,2
Вторая	21,3	28,7	37,1	38,6	28,1	32,6	сопоставимая, 27,1	5,5
Третья	12,9	21,8	28,6	25,0	26,5	28,6	ниже, 21,7	6,9
РК	16,8	25,8	37,9	37,1	27,3	30,2	ниже, 22,9	7,3

Учитывая полученные значения уровня связи в рассмотренных природно-климатических зонах РК (с применением предложенного методологического подхода) без уточнения существующего алгоритма, расчёт прогнозной урожайности рекомендуется задействовать только для озимых зерновых культур.

Выводы

Применение технологий ДЗЗ (в частности, нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI), которые используются для мониторинга состояния сельскохозяйственных культур и прогнозирования урожайности, способствует принятию решений о более эффективном планировании производства землепользователями. При этом среднесрочное прогнозирование урожайности может осуществляться на основе использования регрессионных зависимостей между урожайностью и индексом NDVI, эффективный инструмент по доступу к значениям которого представляется сервисом BEGA-Science. Анализ данных за период 2015-2024 гг. по уровню связи урожайности зерновых культур для сгруппированных по агроклиматическим признакам районов степной зоны РК с индексом NDVI показывает, что она варьирует от заметной (коэффициент корреляции 0,62) до высокой (коэффициент корреляции 0,80). Однако коэффициент детерминации, который показывает уровень прямой взаимосвязи факторов, определяющих значения индекса NDVI с урожайностью, для яровых зерновых культур низкий, кроме третьей зоны. Поэтому прогнозирование урожайности яровых зерновых с использованием текущего алгоритма сервиса BEGA-Science без его доработки (с разделением ранних и поздних яровых культур) для степной зоны Крыма не рекомендуется. Расчёт прогнозной урожайности с применением спутниковых данных можно использовать для озимых зерновых культур (коэффициент детерминации r^2 варьирует от 0,43 до 0,60). Расчет потенциального урожая дает возможность фермерам принимать правильные решения по уборке урожая, логистике, хранению урожая и др.

Внедрение технологий ДЗЗ позволяет решать ряд важных задач в аграрном секторе. Важнейшими из них являются: проведение пространственно-временного мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур, оценка продуктивности и ее прогнозирование, анализ качества использования территорий, предоставление фермерам точной и своевременной информации, что дает возможность повысить эффективность производства сельхозпродукции.

Литература

1. Jindo K., Kozan O., Iseki K., Maestrini B., van Evert F. K., Wubengeda Y., Arai E., Shimabukuro Y.E., Sawada Y., Kempenaar C. Potential utilization of satellite remote sensing for field-based agricultural studies // Chem. Biol. Technol. Agric. 2021. No. 8. Art. No. 58. DOI: 10.1186/s40538-021-00253-4.

2. Холодов О. А. Комплексный мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения в современный период // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия «Экономика». 2019. № 3. С. 107–119. DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2019.3.10.
3. Дунаева Е. А., Попович В. Ф., Попович В. В., Терлеев В. В. Цифровые технологии для мониторинга и прогноза развития сельскохозяйственных культур // Материалы научной конференции с международным участием «Неделя науки СПбПУ». Санкт-Петербург: Политех-пресс, 2018. С. 138–141.
4. Gumma M. K., Kadiyala M. D. M., Panjala P. J., Ray Sh. S., Radha A. V., Dubey S. K., Smith A., Das R., Whitbread A. M. Assimilation of remote sensing data into crop growth model for yield estimation: a case study from India // Indian Soc Remote Sens. 2021. Vol. 50. P. 257–270. DOI: 10.1007/s12524-021-01341-6.
5. Рухович Д. Применение данных дистанционного зондирования Земли для организации ретроспективного мониторинга земельного покрова // Земля из космоса. 2016. № 5 (21). С. 41–49.
6. Мартынова Н. Г., Кравченко В. Г. Мониторинг сельскохозяйственных земель по данным дистанционного зондирования земли // Международный сельскохозяйственный журнал. 2023. № 1. С. 69–86. DOI: 10.55186/25876740_2023_7_1_7.
7. Нейфельд В. В., Кадомцева М. Е., Осовин М. Н. Мониторинг климатических изменений и их влияние на зерновое производство Саратовской области с использованием данных дистанционного зондирования // Аграрный научный журнал. 2021. № 10. С. 35–41. DOI: 10.28983/asj.y2021i10pp35-41.
8. Wallace C.S.A., Thenkabail P., Rodriguez J. R., Brown M. K. Fallow-land algorithm based on neighborhood and temporal anomalies (FANTA) to map planted versus fallowed croplands using MODIS data to assist in drought studies leading to water and food security assessments // GIScience & Remote Sensing. 2017. Vol. 54. No. 2. P. 258–282. DOI: 10.1080/15481603.2017.1290913.
9. Wu Z., Thenkabail P., Mueller R., Zakzeski A., Melton F., Johnson L., Rosevelt C., Dwyer D., Jones J., Verdin J. P. Seasonal cultivated and fallow cropland mapping using MODIS-based automated cropland classification algorithm // J. Applied Rem. Sens. 2014. Vol. 8. Iss. 1. Art. No. 083685. DOI: 10.1117/1.JRS.8.083685.
10. Chen T., de Jeu R. A. M., Liu Y. Y., van der Werf G. R., Dolman A. J. Using satellite based soil moisture to quantify the water driven variability in NDVI: a case study over mainland Australia // Remote Sensing of Environment. 2014. Vol. 140. P. 330–338. DOI: 10.1016/j.rse.2013.08.022.
11. Sadeghi, M. A., Jones S. B., Philpot W. D. A linear physically-based model for remote sensing of soil moisture using short wave infrared bands // Remote Sensing of Environment. 2015. Vol. 164. P. 66–76. DOI: 10.1016/j.rse.2015.04.007.
12. Burke M., Lobell D. B. Satellite-based assessment of yield variation and its determinants in smallholder African systems // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2017. No. 114. P. 2189–2194. DOI: 10.1073/pnas.1616919114.
13. Михайленко И. М. Развитие методов и средств применения данных дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве // Тенденции развития науки и образования. 2018. Т. 41. Ч. 3. С. 70–83. DOI: 10.18411/lj-08-2018-68.
14. Гулянов Ю. А. Перспективы использования информационных ресурсов ДЗЗ для управления продукционным процессом полевых агроценозов // Земледелие. 2022. № 2. С. 26–31. DOI: 10.24412/0044-3913-2022-2-26-31.
15. Лупян Е. А., Прошин А. А., Бурцев М. А., Кашницкий А. В., Балашов И. В., Барталев С. А., Константинова А. М., Кобец Д. А., Мазуров А. А., Марченков В. В., Матвеев А. М., Радченко М. В., Сычугов И. Г., Толпин В. А., Уваров И. А. Опыт эксплуатации и развития центра коллективного пользования системами архивации, обработки и анализа спутниковых данных (ЦКП «ИКИ–Мониторинг») // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 151–170. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-151-170.
16. Косогор С. Трансформация сельского хозяйства: цифровые возможности развития // Системы безопасности. 2022. № 3. С. 27–29.
17. Бойко Н. Г., Филина Я. А., Дунаева Е. А., Терлеев В. В. Пути идентификации различных приемов и технологий возделывания сельскохозяйственных культур с использованием ДЗЗ // Материалы IV Международной научной конференции «Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего». Санкт-Петербург: Агрофизический научно-исследовательский институт, 2023. С. 510–516.
18. Ерошенко Ф. В., Барталев С. А., Сторчак И. Г., Плотников Д. Е. Возможности дистанционной оценки урожайности озимой пшеницы на основе вегетационного индекса фотосинтетического потенциала // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13. № 4. С. 99–112. DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-23-99-112.
19. Badenko V. L., Topazh A. G., Medvedev S. A., Zakharova E. T., Dunaeva Ie. A. Estimation of agro-landscape productivity in regional scale using dynamic crop models in a GIS-environment // In book:

Landscape Modelling and Decision Support / Ed. by Mirschel W., Terleev V., Wenkel K.O. Cham: Springer, 2020. P. 545–565. DOI: 10.1007/978-3-030-37421-1_28.

20. Brinkhoff J., Vardanega J., Robson A. J. Land cover classification of nine perennial crops using Sentinel-1 and -2 data // *Remote Sens.* 2020. No. 12(1). Art. No. 96. DOI: 10.3390/rs12010096.

21. Шмидт И. В., Латыпова А. М., Царенко А. А. Применение данных дистанционного зондирования Земли для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур // *Региональные геосистемы.* 2022. № 46 (4). С. 539–554. DOI: 10.52575/2712-7443-2022-46-4-539-554.

22. Коротков А. А., Астапов А. Ю. Вегетационный индекс NDVI для мониторинга растительности // *Наука и образование.* 2020. Т. 3. № 3. С. 131–140.

23. Лупян Е. А., Прошин А. А., Бурцев М. А. [и др.]. Система “Вега-Science”: особенности построения, основные возможности и опыт использования // *Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса.* 2021. Т. 18. № 6. С. 9–31. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-6-9-31.

24. Официальная статистика ФСГС по Республике Крым. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://crimea.gks.ru> (дата обращения 07.06.2024)

25. Климат Степного Крыма. Большой топонимический словарь Крыма. КИММЕРИЯ, 2002–2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://гидвкрыму.рф/oldpages/index.htm> (дата обращения 07.06.2024).

References

1. Jindo K., Kozan O., Iseki K., Maestrini B., van Evert F. K., Wubengeda Y., Arai E., Shimabukuro Y.E., Sawada Y., Kempenaar C. Potential utilization of satellite remote sensing for field-based agricultural studies // *Chem. Biol. Technol. Agric.* 2021. No. 8. Art. No. 58. DOI: 10.1186/s40538-021-00253-4.

2. Kholodov O. A. Complex monitoring of using agricultural lands in the modern period // *Journal of Volgograd State University. Economics.* 2019. Vol. 21. No. 3. P. 107–119. DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2019.3.10.

3. Dunaeva Ie. A., Popovich V. F., Popovich V. V., Terleev V. V. Digital technologies for monitoring and forecasting the development of agricultural crops // *Materials of a scientific conference with international participation “SPbPU Science Week”.* Saint-Petersburg: Polytech press, 2018. P. 138–141.

4. Gumma M. K., Kadiyala M. D. M., Panjala P. J., Ray Sh. S., Radha A. V., Dubey S. K., Smith A., Das R., Whitbread A. M. Assimilation of remote sensing data into crop growth model for yield estimation: a case study from India // *Indian Soc Remote Sens.* 2021. Vol. 50. P. 257–270. DOI: 10.1007/s12524-021-01341-6.

5. Rukhovich D. Application of Earth remote sensing data for the organization of retrospective monitoring of land cover // *Earth from space.* 2016. No. 5 (21). P. 41–49.

6. Martynova N. G., Kravchenko V. G. Remote sensing satellite image-based monitoring of agricultural lands // *International Agricultural Journal.* 2023. No. 1. P. 69–86. DOI: 10.55186/25876740_2023_7_1_7.

7. Neufeld V. V., Kadomtseva M. E., Osovin M. N. Monitoring of climatic changes and their impact on grain production in the Saratov region using remote sensing data // *Agrarnyy nauchnyy zhurnal – Agrarian Scientific Journal.* 2021. No. 10. P. 35–41. DOI: 10.28983/asj.y2021i10pp35-41.

8. Wallace C.S.A., Thenkabail P., Rodriguez J. R., Brown M. K. Fallow-land algorithm based on neighborhood and temporal anomalies (FANTA) to map planted versus fallowed croplands using MODIS data to assist in drought studies leading to water and food security assessments // *GIScience & Remote Sensing.* 2017. Vol. 54. No. 2. P. 258–282. DOI: 10.1080/15481603.2017.1290913.

9. Wu Z., Thenkabail P., Mueller R., Zakzeski A., Melton F., Johnson L., Rosevelt C., Dwyer D., Jones J., Verdin J. P. Seasonal cultivated and fallow cropland mapping using MODIS-based automated cropland classification algorithm // *J. Applied Rem. Sens.* 2014. Vol. 8. Iss. 1. Art. No. 083685. DOI: 10.1117/1.JRS.8.083685.

10. Chen T., de Jeu R. A. M., Liu Y. Y., van der Werf G. R., Dolman A. J. Using satellite based soil moisture to quantify the water driven variability in NDVI: a case study over mainland Australia // *Remote Sensing of Environment.* 2014. Vol. 140. P. 330–338. DOI: 10.1016/j.rse.2013.08.022.

11. Sadeghi M. A., Jones S. B., Philpot W. D. A linear physically-based model for remote sensing of soil moisture using short wave infrared bands // *Remote Sensing of Environment.* 2015. Vol. 164. P. 66–76. DOI: 10.1016/j.rse.2015.04.007.

12. Burke M., Lobell D. B. Satellite-based assessment of yield variation and its determinants in smallholder African systems // *Proc. Natl. Acad. Sci.* 2017. No. 114. P. 2189–2194. DOI: 10.1073/pnas.1616919114.

13. Mikhaylenko I. M. Development of methods and means of applying Earth remote sensing data in agriculture // *Trends in the development of science and education.* 2018. Vol. 41. Part. 3. P. 70–83. DOI: 10.18411/lj-08-2018-68.

14. Gulyanov Yu. A. Prospects of using remote sensing information resources for managing the production process of field agrocenoses // *Zemledelie.* 2022. No. 2. P. 26–31. DOI: 10.24412/0044-3913-2022-2-26-31.

15. Loupian E. A., Proshin A. A., Bourtsev M. A., Kashnitsky A. V., Balashov I. V., Bartalev S. A., Konstantinova A. M., Kobets D. A., Mazurov A. A., Marchenkov V. V., Matveev A. M., Radchenko M. V., Sychugov I. G., Tolpin V. A., Uvarov I. A. Experience of development and operation of the IKI-monitoring center for collective use of systems for archiving, processing and analyzing satellite data // *Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa*. 2019. Vol. 16. No. 3. P. 151–170. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-151-170.
16. Kosogor S. Transformation of agriculture: digital development opportunities // *Security Systems*. 2022. No. 3. P. 27–29.
17. Boyko N. G., Filina Ya. A., Dunaeva E. A., Terleev V. V. Ways of identification of various techniques and technologies of agricultural crops cultivation using remote sensing // *Proceedings of the IV International Scientific Conference “Agrophysics trends: from actual challenges in arable farming and crop production towards advanced technologies”*. Saint-Petersburg: Agrophysical Research Institute, 2023. P. 510–516.
18. Eroshenko F. V., Bartalev S. A., Storchak I. G., Plotnikov D. E. The possibility of winter wheat yield estimation based on vegetation index of photosynthetic potential derived from remote sensing data // *Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa*. 2016. Vol. 13. No. 4. P. 99–112. DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-23-99-112.
19. Badenko V., Topaj A., Medvedev S., Zakharova E., Dunaeva Ie. A. Estimation of agro-landscape productivity in regional scale using dynamic crop models in a GIS-environment // *In book: Landscape Modelling and Decision Support / Ed. by Mirschel W., Terleev V., Wenkel K.O.* Cham: Springer, 2020. P. 545–565. DOI: 10.1007/978-3-030-37421-1_28.
20. Brinkhoff J., Vardanega J., Robson A. J. Land cover classification of nine perennial crops using Sentinel-1 and -2 data // *Remote Sens*. 2020. No. 12(1). Art. No. 96. DOI: 10.3390/rs12010096.
21. Schmidt I. V., Latypova A. M., Tsarenko A. A. Application of remote sensing data for crop yield forecasting // *Regional Geosystems*. 2022. No. 46 (4). P. 539–554. DOI: 10.52575/2712-7443-2022-46-4-539-554.
22. Korotkov A. A., Astapov A. Yu. Vegetation index NDVI for vegetation monitoring // *Science and Education*. 2020. Vol. 3. No. 3. P. 131–140.
23. Loupian E. A., Proshin A. A., Bourtsev M. A. [et al.]. Vega-Science system: design features, main capabilities and usage experience // *Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa*. 2021. Vol. 18. No. 6. P. 9–31. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-6-9-31.
24. Official statistics of the Federal State Statistics Service (FSSS) in the Republic of Crimea. [Electronic resource]. Access point: <http://crimea.gks.ru> (reference’s date 07.06.2024).
25. The climate of the Steppe Crimea. The Great toponymic Dictionary of Crimea. CIMMERIA, 2002-2017. [Electronic resource]. Access point: <https://гидвкрыму.рф/oldpages/index.htm> (reference’s date 07.06.2024).

UDC 338.43

Popovich V. V., Dunaieva Ie. A.

ANALYSIS OF THE USE OF REMOTE SENSING DATA TO PREDICT GRAIN YIELDS IN THE STEPPE ZONE OF CRIMEA

Summary. *The availability of objective information and monitoring of changes in using agricultural land represent an important component of the agricultural production process. Use of modern technologies makes it possible to obtain reliable information regarding soil fertility, condition of agricultural land and their use as a natural resource spanning from regional to field level. Use of remote sensing technologies (particularly the normalized difference vegetation index or NDVI) enables the observation of the condition of crops, as well as predicting the yields, thereby facilitating the decision-making process concerning production planning by land users. Yield forecasting was based on the use of correlations between yield and the NDVI index, the values of which were obtained using the VEGA-Science service. An analysis of data from 2015 to 2024 was conducted to determine the correlation between grain yields and the NDVI index. The analysis revealed that it varied from moderate (0.62) to high (0.8). However, the coefficient of determination for spring grain crops was low, exception – the third zone. Therefore, the use of the VEGA-Science service algorithm, in its current form and without refinement (with the separation*

of early and late spring crops), for forecasting the yield of spring grains in the steppe zone of Crimea, is not advised. At the same time, the predictive capabilities of NDVI for obtaining estimates of expected yields were quite high (the coefficient of determination (r^2) varied from 0.43 to 0.60). The calculation of the potential yield enables farmers to make the optimal decisions regarding harvesting, logistics, storage, etc., which makes it possible to increase the overall efficiency of agricultural production. Furthermore, the high correlation of remote sensing data with crop yields allows for a more detailed retrospective analysis of the effectiveness of crop cultivation for areas where data reliability is low or no-existent.

Keywords: remote sensing technologies, yield, NDVI index, monitoring, correlation.

Попович Валентина Владимировна, научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: valentina_v_p@mail.ru.

Дунаева Елизавета Андреевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Popovich Valentina Vladimirovna, researcher of digital monitoring and agroecosystems modeling Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: valentina_v_p@mail.ru.

Dunaieva Ielizaveta Andreevna, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher of digital monitoring and agroecosystems modeling Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской тематики ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (госзадание № 122101300031-4 «Разработать цифровые подходы к оценке агроклиматических рисков и уровня влияния агрометеоусловий на урожайность сельскохозяйственных культур в аридной зоне»).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 23.06.2025.

Дата принятия к печати – 05.08.2025.